

ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИ: ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАР ВА ЧАҚИРИҚЛАР

Севара Закирова

юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225253>

Аннотация. Мақолада давлат хизматлари тизимига замонавий чақириқлар, тенденциялар, хорижий тажриба ҳамда сунъий интеллектни жорий этиши билан боғлиқ масалалар, киберхавфсизлик ва уни таъминлаш чоралари юзасидан фикрлар билдирилган.

Калим сўзлар: давлат хизматлари, сунъий интеллект, замонавий тенденциялар, давлат хизматлари кўрсатиши тизимига оид хорижий тажриба, киберхавфсизлик, технологиялар, давлат хизматларидан фойдаланувчилар, шаффофлик.

Замонавий жамиятда давлат хизматлари давлат фаолиятини таъминлашда, фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг эҳтиёжларини қондиришда асосий ўрин тутади. Давлат хизматлари тушунчаси қонун устуворлигини, жамият хавфсизлигини ва фаровонлигини таъминлаш мақсадида давлат органлари томонидан турли хизматлар кўрсатишни ўз ичига олади. Давлат хизматлари – шахснинг асосий конституциявий ҳуқуқларини таъминлаш мақсадида барча давлат органлари ва бошқа ваколатли ташкилотлар томонидан жисмоний ёки юридик шахснинг хоҳишига кўра бутун аҳолига тақдим этиладиган қонунда назарда тутилган хизматлардан фойдаланиш имконияти. Тез ривожланаётган технологиялар ва ўзгарувчан жамият талаблари нуктаи назаридан, давлат хизматларини кўрсатиш тизимлари янги муаммоларга ва такомиллаштиришни талаб қилувчи чақириқларга дуч келмоқда.

Давлат хизматларини кўрсатиш тизимининг асосий тенденциялари

Маъмурий жараёнларни замонавий модернизация қилишда давлат хизматларини рақамлаштириш ва электрон ҳуқуматга ўтиш муҳим ўрин тутади. Бу жараён нафақат давлат хизматларидан фойдаланиш имкониятини яхшилайти, балки маъмурий харажатларни камаййтириш ва фуқароларнинг давлатга бўлган ишончини оширишга хизмат қилади.

Давлат хизматларини рақамлаштириш турли онлайн платформалар ва мобил иловалар орқали улардан фойдаланиш имкониятини кенгайтормоқда. Бунда фуқаролар давлат органлари, идораларига бормасдан туриб зарур хизматларни олишлари мумкин, бу уларнинг вақтини сезиларли даражада тежайди ва турли харажатларини камайтиради. Электрон хизматлар кечаю кундуз хизмат кўрсатиш имконини беради, бу айниқса ногиронлиги бўлган ёки чекка ҳудудларда яшовчи шахслар учун жуда муҳим.

Бугун электрон ҳуқуматга ўтиш маъмурий жараёнларни автоматлаштириш ва соддалаштириш билан бирга олиб борилмоқда. Электрон тизимлар ҳужжатлар ва аризаларни кўриб чиқишни сезиларли даражада тезлаштириши, қоғозбозлик ҳажмини камаййтириши ва турли давлат органлари ўртасидаги мувофиқлаштиришни яхшилайти. Шунингдек, коррупция хавфини камайтириб, давлат органлари фаолиятида шаффофликни таъминлашга ёрдам беради. Онлайн хизматлар маълумотларни тезкор олишни, сўровлар ҳолатини кузатиш ва ишларнинг ҳолати тўғрисида хабарномаларни олиш имкониятини беради. Бу фуқароларнинг хизматдан қониқиш даражасини оширади ва умумий ҳаёт сифатини яхшилайти.

Рақамли технологиялар ва электрон ҳукуматнинг жорий этилиши давлат хизматларини ривожлантиришнинг муҳим босқичи бўлиб, фуқароларга хизматлар кўрсатиш самарадорлиги ва улардан фойдаланиш қулайлигини оширишга қаратилган. Бутун дунё ҳукуматлари маъмурий жараёнларни такомиллаштириш ва жамиятнинг ўсиб бораётган эҳтиёжларини қондириш учун замонавий технологияларни фаол жорий этиб бормоқда.

Замонавий технологиялар турли каналлар: интернет платформалари, мобил иловалар ва автоматлаштирилган тизимлар орқали давлат хизматларидан фойдаланиш хизматлардан фойдаланувчилар учун қулайлик яратади ва хизматларни олиш вақтини қисқартиради. Шаффофлик ва самарали бошқарув замонавий давлат тизимларининг асосий тамойиллари ҳисобланади. Ахборот технологияларининг жорий этилиши хизматлар кўрсатиш устидан мониторинг ва назоратни яхшилаш, жараёнларни шаффофлаштириш ва фуқаролар олдидаги масъулиятни ошириш имконини бермоқда. Шундай қилиб, Ўзбекистон Республикасида давлат раҳбари Ш.М.Мирзиёев ташаббуси билан давлат хизматлари кўрсатиш тизими янги босқичга кўтарилиб, давлат хизматлари кўрсатишни тартибга солувчи 10 дан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди. Давлат хизматлари марказлари ташкил этилиб, аҳолига давлат хизматларини олишнинг онлайн ва офлайн формати тақдим этилди.

Давлат хизматлари тизимида чақириқлар

Давлат хизматларини рақамлаштириш кўлаб имкониятларни яратиши билан бир қаторда, давлат ташкилотлари учун киберхавфсизлик ва маълумотларни ҳимоя қилиш бўйича жиддий масалаларни юзага чиқаради. Бу жараёнда ахборот технологияларидан фаол фойдаланиш шароитида фуқароларнинг шахсий маълумотлари ва давлат маълумотларини самарали ҳимоя қилиш ўта муҳим вазифага айланиб бормоқда.

Рақамли трансформация шароитида давлат ахборот тизимларига қаратилган киберхужумлар хавфи ортиб, кибержсиноятчилар фуқароларнинг шахсий маълумотлари, молиявий ресурслари ёки махфий ҳукумат маълумотларига киришга интилишлари ҳар қачонгидан кучайиши мумкин. Зарарли дастурлар ёки хакерлик ҳужумлари орқали давлат хизматларига аралашув давлат хавфсизлиги ва барқарорлиги учун жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин.

Киберхавфсизликни таъминлаш учун қуйидаги чораларни кўриш муҳим:

Техник ҳимоя воситаларини такомиллаштириш: ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг кўп босқичли тизимлари, ҳаракатсизлик ва ҳаракатдаги маълумотларни шифрлаш, хавфсизлик ҳолатларини аниқлаш ва олдини олиш каби замонавий ахборот хавфсизлиги тизимларини жорий этиш.

Ходимларни ўқитиш ва тайёрлаш: ходимларни ахборот хавфсизлиги қоидалари бўйича мунтазам равишда ўқитиш.

Қатъий тартибга солиш ва қаттиқ ҳуқуқий чоралар: шахсий маълумотларни қайта ишлаш ва ҳимоя қилишни тартибга солувчи қонун ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, шунингдек, киберхавфсизликни бузганлик учун қатъий жазо жазо чораларини белгилаш.

Тизимларни мунтазам текшириш ва синовдан ўтказиш: Заифликларни аниқлаш ва уларни ўз вақтида бартараф этиш учун ахборот тизимларининг хавфсизликка оид аудитини мунтазам ўтказиш.

Самарали киберхавфсизлик нафақат фуқаролар маълумотларининг махфийлиги ва яхлитлигини ҳимоя қилади, балки давлат органларига бўлган ишончини ва уларнинг жамият хавфсизлиги ва барқарорлигини таъминлаш қобилиятини сақлаб қолади. Маълумотларнинг ҳимояланмаганлиги иқтисодий барқарорликка, сиёсий барқарорликка ва аҳолининг ҳокимиятга ишончига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ва киберхавфсизликни таъминлаш давлат хизматларини рақамлаштириш жараёнининг муҳим жиҳатларидан бири ҳисобланади. Фақатгина маълумотларни ҳимоя қилишнинг замонавий технологиялари интеграцияси, хавфларни самарали бошқариш ва хавфсизликка комплекс ёндашув рақамли маъмуриятнинг муваффақиятли амалга оширилишини таъминлаши ва фуқароларнинг давлат органларига бўлган ишончини ошириши мумкин.

Ўзбекистонда 2022 йил киберхавфсизлик соҳасидаги муносабатларни тартибга солишга қаратилган Ўзбекистон Республикасининг “Киберхавфсизлик тўғрисида”ги қонуни қабул қилинди.¹ Унга кўра, киберҳимоя — киберхавфсизлик ходисаларининг олдини олишга, киберхужумларни аниқлашга ва улардан ҳимоя қилишга, киберхужумларнинг оқибатларини бартараф этишга, телекоммуникация тармоқлари, ахборот тизимлари ҳамда ресурслари фаолиятининг барқарорлигини ва ишончилигини тиклашга қаратилган ҳуқуқий, ташкилий, молиявий-иқтисодий, муҳандислик-техник чора-тадбирлар, шунингдек маълумотларни криптографик ва техник жиҳатдан ҳимоя қилиш чора-тадбирлари мажмуи.

Бугун технологиянинг жадал ривожланиши давлат органларини давлат хизматларини кўрсатиш тизимини доимий равишда янгилаш ва янги технологияларга мослашиш заруратини тақозо қилмоқда. Бу жараён нафақат техник ўзгаришларни, балки ходимларнинг янги иш усулларида фойдаланишга тайёрлигини ҳам талаб қилади.

Технологик инновация жараёнларни рақамлаштиришдан тортиб сунъий интеллект ва блокчейн технологияларини жорий этишгача бўлган кенг кўламли жиҳатларни ўз ичига олади. Бу ўзгаришлар нафақат давлат хизматларининг самарадорлиги ва улардан фойдаланиш имкониятини оширишни, балки давлат органларидан ўз ёндашувлари ва инфратузилмасини доимий равишда янгилаб боришни талаб қилади.

Н.А.Метельков² фикрига кўра, пандемия шароитида телекоммуникация имкониятларини бузувчи киберхужумлар шошилиш тиббий ёрдам хизматлари ва ёнғин хавфсизлиги бўлинмалари ишига жиддий таъсир кўрсатиши, фавқулодда вазиятга жавоб беришни кечиктириши, юзлаб одамларнинг ҳаёти ва соғлиғига реал хавф туғдириши мумкин. Бундай шароитда мақсадли функцияни бажариш қобилияти соғлиқни сақлаш муассасалари ва фармацевтика саноати учун долзарб вазифадир. Шундай экан, бу ҳолатни шахс, жамият ва давлатнинг асосий конституциявий қадриятлари ва ҳаётий манфаатларига тажовузлардан ҳимоя қилишнинг долзарб муаммоси сифатида ҳам қараш мумкин.

Давлат органлари ахборот тизимлари уларни янгилаш, янги дастурий ечимларни ишлаб чиқиш, кўрсатилаётган хизматлар самарадорлиги ва сифатини ошириш учун илғор технологияларни жорий қилиш орқали технологик муҳитдаги ўзгаришларга фаол жавоб бера олиши керак. Технологик ўзгаришлар нафақат инфратузилмани ўзгартиришни, балки

¹ <https://lex.uz/uz/docs/5960604>

² Lallie H.S., Shepherd L.A., Nurse J.R.C., Erola A., Epiphaniou G., Maple C., Bellekens X. (2021). Cyber security in the age of COVID-19: a timeline and analysis of cyber-crime and cyber-attacks during the pandemic. Computers and Security, 105, [102248]. URL: <http://doi.org/10.1016/j.cose.2021.102248>

кадрлар тайёрлашни ҳам талаб қилади. Давлат хизматчилари янги технологиялар билан ишлаш учун етарли билим ва кўникмаларга эга бўлиши лозим. Бу янги дастурий-техник ечимлардан фойдаланиш, шунингдек, рақамли саводхонликни ошириш бўйича таълим дастурлари, тренинглар ва семинарларни ўз ичига олади.

Тез ўзгарувчан технологияларга мослашиш ҳам бугунги кунда давлат тизимларини модернизация қилишнинг асосий йўналиши ҳисобланади. Янги технологияларни самарали интеграция қила оладиган ва ходимларни улардан фойдаланишга ўргатишни таъминлай оладиган давлатларда хизмат кўрсатиш сифати ва фуқаролар розилиги ошиб боради. Тизимларни мунтазам янгилаш ва жараёнларни доимий равишда такомиллаштириш замонавий давлат институтларининг муваффақиятли фаолият юритиши учун зарурий шартдир.

Давлат хизматларини кўрсатишнинг мураккаб тартиблари ва узоқ муддатлари давлат органларининг самарали фаолият юритиши ва фуқароларнинг эҳтиёжларини қондиришга жиддий тўсиқ бўлиб қолмоқда. Ушбу муаммони ҳал қилиш маъмурий тартиб-таомилларни соддалаштириши ва давлат хизматларини олиш вақтини қисқартиришга қаратилган комплекс ёндашувни талаб қилади.

Бюрократик тўсиқлар кўплаб жиҳатларни ўз ичига олади, масалан:

- *Мураккаб процедуралар ва расмиятчилик: фуқаролар кўпинча кўп сонли ҳужжатларни тўлдириши ва қатъий қоидаларга риоя қилишни талаб қилувчи кўп босқичли процедураларга дуч келишидан норози бўлади.*

- *Узоқ кутиш вақтлари: аризаларни топшириши ва улар бўйича якуний натижани кутиш кўп ваколатли органлар ва текширувлардан ўтиш зарурати туфайли анча вақт талаб қилиши мумкин.*

- *Ахборотнинг шаффофлиги ва фойдаланиш имкониятининг йўқлиги: кўпинча давлат хизматларини олиш тартиб-таомиллари ва талаблари ҳақидаги маълумотлар фуқаролар учун етарли даражада очиқ ёки тушунарли бўлмаслиги мумкин.*

Куйидагиларни бюрократияни соддалаштириши ва қисқартириш чора-тадбирлари сифатида кўрсатиш мумкин:

Жараёнларни рақамлаштириши: аризаларни топшириши ва улар ҳолатини мониторинг қилишнинг электрон тизимларини жорий этилиши қозғозбозликни қисқартириши ва сўровларни кўриб чиқишни тезлаштириши имконини беради.

Маъмурий тўсиқларни қисқартириши: тартиб-таомилларни соддалаштириши, талаб қилинадиган ҳужжатлар сонини қисқартириши ва аризаларни онлайн юбориш имкониятини яратиш фуқароларнинг давлат органлари билан мулоқот қилиш вақтини қисқартиришга ёрдам беради.

Ходимларни тайёрлаш ва қўллаб-қувватлаш: давлат ходимларини янги тартиб ва технологияларга тайёрлаш, шунингдек, миждозларга хизмат кўрсатиш ва фуқаролар билан мулоқотини яхшилашдан манфаатдор бўлиши зарур.

Бюрократик тўсиқларни бартараф этиш замонавий давлат тизимлари учун муҳим вазифадир. Маъмурий тартиб-таомилларни соддалаштириш ва давлат хизматларидан фойдаланиш имкониятларини ошириш давлат органлари фаолияти самарадорлигини сезиларли даражада оширади. Ушбу чора-тадбирларнинг амалга оширилиши давлат хизматларини янада қулай, шаффоф ва жамият эҳтиёжларига жавоб беришига хизмат қилади.

Давлат хизматларини кўрсатиш тизимини ривожлантиришнинг замонавий глобал тенденциялари бир нечта асосий йўналишлар билан тавсифланади:

Рақамлаштириш ва автоматлаштириш:

Фуқароларга Интернет тармоғи орқали хизматлар кўрсатиш имконини берувчи электрон давлат хизматларини (электрон ҳукумат) жорий этиш.

Хизмат кўрсатишда самарадорликни ошириш ва харажатларни камайтириш учун автоматлаштирилган тизимлар ва сунъий интеллектдан фойдаланиш.

Фойдаланувчиларга йўналтирилганлик:

фойдаланувчи тажрибасини яхшилаш учун қулай интерфейсларни ишлаб чиқиш.

фуқаролар барча зарур хизматларни бир жойда ёки битта онлайн платформа орқали олишлари мумкин бўлган “бир дарча” тамойилларини жорий этиш.

Интеграция ва идоралараро ўзаро ҳамкорлик:

турли давлат органларининг ўзаро ҳамкорлигини таъминловчи яхлит тизимларни яратиш.

тезкор ва аниқ хизмат кўрсатишни таъминлаш учун бўлимлар ўртасидаги маълумотлар алмашинувини яхшилаш.

Маълумотларнинг шаффофлиги ва очиқлиги:

давлат органлари фаолияти тўғрисидаги маълумотларни жамоатчиликка эълон қилиб бориш.

фуқароларга давлат дастурлари ва лойиҳалари амалга оширилишини кузатиш имконини берувчи мониторинг ва ҳисобот тизимларини жорий этиш.

Мобил технологиялар:

давлат хизматларини кўрсатиш учун мобил иловаларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш.

Киберхавфсизлик ва маълумотларни ҳимоя қилиш:

фуқароларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилиш ва давлат ахборот тизимлари хавфсизлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирларни кучайтириш.

киберхужумлар ва маълумотлар сизиб чиқишидан ҳимоя қилиш учун стандартлар ва регламентларни жорий этиш.

2010 йилдан бери Европа Иттифоқининг Киберхавфсизлик Агентлиги (ENISA) томонидан ташкил этилган Cyber Europe (CE), ҳар икки йилда бир марта Европада ўтказилади. CO-19 пандемияси киберхавфсизликни яхшилаш зарурлигини юзага чиқарди. Сабаби пандемия даврида Интернет тармоғида шахсий ва профессионал контактларнинг кўпайиши кибержиноятчиларнинг вазиятдан фойдаланиб, соғлиқни сақлаш, электрон тижорат ва электрон тўлов корхоналарини нишонга олишига замин яратди.³ Бу эса, мутахассисларни киберхужумларга қарши комплекс ўқитишни тақозо қилди.

Мослашувчанлик:

фуқаролар ва корхоналар эҳтиёжларидаги ўзгаришларга тезкор жавоб бериш.

инновацион ечимларни жорий этиш ва янги технологияларга мослашиш.

Ижтимоий инновациялар ва инклюзивлик:

³ Leblanc S.P., Partington A., Chapman I.M., Bernier M. An overview of cyber attack and computer network operations simulation. SpringSim (MMS), 2011, pp. 92-100.

аҳолининг барча қатламлари, жумладан, ҳаракатланиш имконияти чекланган гуруҳлар, кексалар ва ногиронлар манфаатларини ҳисобга олган ҳолда соҳага инновацияларни жорий этиш.

фуқароларнинг ижтимоий ҳимояга муҳтож тоифалари учун махсус дастурлар ва хизматларни ишлаб чиқиш.

Ушбу тенденциялар давлат хизматлари сифати ва улардан фойдаланиш имкониятларини, уларни кўрсатиш самарадорлигини ошириш, шунингдек, давлат бошқарувининг янада шаффоф ва очиқ тизимини яратишга имкон беради.

Давлат хизматларини ташкил этишда халқаро тажриба

Давлат хизматларини ташкил этиш бўйича жаҳон тажрибаси электрон ҳукумат ва инновацион ёндашувлар соҳасида салмоқли ютуқларни кўрсатмоқда, бу кўплаб мамлакатларни шу каби моделларни ўзлаштиришга илҳомлантирмоқда. Давлат хизматларини муваффақиятли модернизация қилишнинг ёрқин намуналари бўлган Эстония, Жанубий Корея ва АҚШ каби бир қанча илғор мамлакатлар тажрибасини кўриб чиқамиз.

Эстония: e-Estonia - Европадаги рақамли гигант

Эстония ўзини электрон ҳукумат соҳасида етакчи давлат сифатида кўрсатди ва ўз фуқароларига онлайн режимда давлат хизматларининг кенг спектрини таклиф этиб келмоқда. Эстония моделининг асосий элементлари қуйидагилардан иборат:

- фуқароларга ҳужжатларни имзолаш ва давлат органлари билан онлайн операцияларни амалга ошириш имконини берувчи электрон идентификация карталари (ID-карталар).
- фуқароларга сайловда қатнашиш ва Интернет орқали овоз бериш имконини берувчи электрон овоз бериш тизими.
- рақамли рўйхатга олиш китоблари, бу корхоналарни ва кўчмас мулк билан боғлиқ операцияларни рўйхатга олиш жараёнларини сезиларли даражада соддалаштиради.

Жанубий Корея: Ақлли ҳукумат(Smart Government) ва рақамлаштириш

Жанубий Корея давлат хизматларини яхшилаш, фуқаролар ва бизнес учун қулайликни ошириш учун илғор технологияларни фаол жорий қилмоқда:

- аксарият давлат хизматларини ягона рақамли маконга бирлаштирган ягона электрон ҳукумат платформаси мавжуд.
- Ҳукумат жараёнларини таҳлил қилиш ва оптималлаштириш учун сунъий интеллект ва Big Data каби интеллектуал технологиялардан фойдаланилади.

АҚШ: Рақамли ҳукумат ташаббуси(Digital Government Initiative)

Қўшма Штатлар технологиялар орқали давлат хизматларининг самарадорлиги ва фойдаланиш имкониятини оширишга қаратилган Рақамли ҳукумат ташаббуси дастурини ишлаб чиқди:

- Data.gov, очик маълумотлар платформаси, давлат маълумотларининг шаффофлиги ва улардан фойдаланиш имкониятини рағбатлантиради.
- Давлат хизматлари кўрсатишнинг электрон тизимлари, жумладан, аризаларни электрон шаклда топшириш, солиқларни тўлаш ва лицензиялар олиш тизимлари мавжуд.

Муваффақиятли электрон ҳукумат моделларининг умумий хусусиятлари онлайн алоқаларда маълумотлар ҳимояси ва махфийлигини таъминлаш учун рақамли идентификация ва хавфсизликнинг таъминланганлиги, турли давлат хизматларини ягона платформага интеграциялаш орқали фуқароларнинг зарур хизматлардан фойдаланишини осонлаштириши, жараёнларни соддалаштириш ва хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш учун блокчейн, сунъий интеллект каби инновацион технологияларни фаол жорий этиш кабилардан иборат.

Давлат хизматларини ташкил этиш бўйича халқаро тажриба шуни кўрсатадики, технологиялардан самарали фойдаланиш бюрократияни камайтириш ва фуқаролар учун хизматлардан фойдаланиш имкониятини яхшилашга ёрдам беради. Эстония, Жанубий Корея ва АҚШ мисоллари замонавий технологиялар интеграцияси ҳукуматнинг жамият билан ўзаро муносабатларини сезиларли даражада ўзгартириши, уларни янада қулай, самарали ва очик қилишини намоён этмоқда.

Сунъий интеллект (AI) давлат хизматларини кўрсатиш тизимини ривожлантириш сифатига сезиларли таъсир кўрсатади ва унинг таъсирини бир неча йўналишда кўриб чиқиш мумкин:

Жараённи автоматлаштириш:

AI иловаларини қайта ишлаш, маълумотларни текшириш ва ҳужжатларни чиқариш каби мунтазам ва такрорланувчи вазифаларни автоматлаштириш имконини беради. Бу сўровни қайта ишлаш вақтини сезиларли даражада қисқартиради ва инсон омили билан боғлиқ хатолар сонини камайтиради.

Хизматларни персоналлаштириш:

AI тизимлари фуқаролар маълумотларини таҳлил қилиши ва шахсий тавсиялар ва проактив хизматларни тақдим этиши мумкин. Мисол учун, сунъий интеллект фуқарога ўзининг шахсий ҳолати ва эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда муайян процедуралардан ўтишни ёки субсидия олиш учун ариза беришни таклиф қилиши мумкин.

Фуқаролар билан ҳамкорликни такомиллаштириш:

Чат-ботлар ва сунъий интеллектга асосланган виртуал ёрдамчилар 24/7 ёрдам ва маслаҳатлар билан таъминлаши, фуқароларнинг саволларига жавоб бериши ва уларга давлат хизматларини бошқаришда ёрдам бериши мумкин. Бу хизматларнинг сифатини оширади.

Ресурсларни оптималлаштириш:

AI катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиши ва давлат идораларидаги қийинчиликлар ва самарасизликларни аниқлаши мумкин. Бу оптималлаштирилган

ресурсларни тақсимлаш, яхшиланган режалаштириш ва умумий тизим самарадорлигини ошириш имконини беради.

Прогнозлаш ва режалаштириш:

AI тарихий маълумотларни таҳлил қилиш ва давлат хизматларига бўлган эҳтиёж ҳақида башорат қилиш қобилиятига эга. Бу давлат органларига ўз ҳаракатларини режалаштириш ва зарур ресурсларни олдиндан тайёрлашга ёрдам беради.

Хавфсизлик:

AI тизимларидан киберхавфсизликни таъминлаш ва фуқаролар маълумотларини ҳимоя қилишда фойдаланиш мумкин. **AI** тизимлари киберхужумларни аниқлаши ва олдини олиши ва маълумотлар хавфсизлиги стандартларига мувофиқлигини таъминлаши мумкин.

Мониторинг ва баҳолаш:

AI давлат хизматлари сифатини самарали мониторинг қилиш ва баҳолаш имконини беради. Бу муаммоларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш бўйича тезкор чоралар кўришга ёрдам беради.

Инновациялар ва янги хизматларни ривожлантириш:

AI инновацияларни рағбатлантиради ва аввал амалга ошириш имконсиз ёки жуда мураккаб бўлган давлат хизматларининг янги турларини ишлаб чиқишга ёрдам беради. Бу фуқароларга кўрсатилаётган хизматлар кўламини кенгайтириб, сифатини оширишга хизмат қилиши мумкин.

Россиялик олимлар фикрича, сунъий интеллект давлат сиёсатини ўзгартириш, давлат хизматларини кўрсатиш тузилмасини ўзгартириш ва фуқароларга катта фойда келтириш имкониятига эга. Бироқ, сунъий интеллектнинг афзалликларини тўлиқ рўёбга чиқариш учун жамоатчиликнинг сунъий интеллектга бўлган ишончини қозониш ва мустаҳкамлаш учун кўпроқ ҳаракат қилиш керак.⁴

Умуман олганда, давлат хизматларини кўрсатишга сунъий интеллектни жорий этиш уларнинг самарадорлиги, қулайлиги, персоналлаштирилиши ва хавфсизлигини оширишга ёрдам беради, бу эса пировардида фуқароларнинг ҳаёт сифатини яхшилади ва давлат институтларига ишончни мустаҳкамлайди. Мавжуд қийинчиликларга қарамай, сунъий интеллект давлат хизматларининг сифати ва улардан фойдаланиш имкониятини сезиларли даражада яхшилаш имкониятига эга. **AI** ни муваффақиятли жорий этиш техник, ҳуқуқий, ижтимоий ва иқтисодий жиҳатларни ўз ичига олган комплекс ёндашувни талаб қилади. Бу жараёнда давлат органлари ва ташкилотлари ходимларини ўқитиш, турли киберхужумларга тайёргарлик даражасини ошириш, айниқса аҳамиятли. Шу сабабли,

⁴ Цифровые платформы управления жизненным циклом комплексных систем. Тупчиенко В.А., Путилов А.В., Харитонов В.В., Гусева А.И., Киреев В.С., Бочкарёв П.В., Кузнецов И.А., Крянев А.В., Силенко А.Н., Юшков Е.С., Аликова О.П., Ростовский Н.С., Смирнов Д.С. Москва, 2018.

Ахборот хавфсизлиги соҳасидаги мутахассисларни тайёрлашнинг энг юқори шакли сифатида кибермашқлар ўтказиш мамлакат, иқтисодиётнинг алоҳида тармоқлари ва бошқаруви, ташкилотлар ва иштирокчиларнинг ҳодисаларга жавоб бериш ҳамда ахборот муҳитини ўзгарувчан хавф ва кибертахдидларга янада ривожлантириш ва мослаштириш имкониятларини ҳолисона баҳолаш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Киберхавфсизлик тўғрисида”ги ЎРҚ-764-сон қонуни.
2. Lallie H.S., Shepherd L.A., Nurse J.R.C., Erola A., Epiphaniou G., Maple C., Bellekens X. (2021). Cyber security in the age of COVID-19: a timeline and analysis of cyber-crime and cyber-attacks during the pandemic. *Computers and Security*, 105, [102248].
3. Leblanc S.P., Partington A., Chapman I.M., Bernier M. An overview of cyber attack and computer network operations simulation. *SpringSim (MMS)*, 2011, pp. 92-100.
4. Цифровые платформы управления жизненным циклом комплексных систем. Тупчиенко В.А., Путилов А.В., Харитонов В.В., Гусева А.И., Киреев В.С., Бочкарёв П.В., Кузнецов И.А., Крянев А.В., Силенко А.Н., Юшков Е.С., Аликова О.П., Ростовский Н.С., Смирнов Д.С. Москва, 2018.
5. И.А. Соколов, В.И. Дрожжинов, А.Н. Райков, В.П. Куприяновский, Д.Е. Намиот, В.А.Сухомлин «Искусственный интеллект как стратегический инструмент экономического развития страны и совершенствования ее государственного управления», 2017.
6. Jim Kalbach. Clarifying Innovation: Four Zones of Innovation. -- 3 June 2012.